

XODIMLARNI MEHNATGA MOTIVATSIYALASHNING INNOVATSION YO`LLARI

Gulnora Umurzaqova Abdubannopovna

"KXUMJTITOQBIK" DUK Farg'ona viloyati hududiy filialida yetakchi
mutaxassis

Far DU Iqtisodiyot yo'nalishi 1-kurs magistranti

Annotatsiya: *Faoliyatning amalga oshishi va shaxs xulq-atvorini tushuntirish uchun psixologiyada motivatsiya va motiv tushunchalari ishlatiladi. Motivatsiya tushunchasimotiv tushunchasidan kengroq ma'noga ega. Motivatsiya inson xulq-atvori uning bog'lanishi, yo'nalishi va faolligini tushuntirib beruvchi psixologik sabablar majmuini bildiradi. Bu tushuncha u yoki bu shaxs xulqini tushuntirib berish kerak bo'lganda ishlatiladi.*

Kalit so'zlar: *Motivatsiya, Motiv, xulq-atvor, Mehnat motivatsiyasi, Ehtiyoj, moddiy rag'batlantirish, maqsad, G'arbda mehnat motivatsiyasi, Motivatsiyaning zamonaviy nazariyalari.*

KIRISH

Mehnat inson taraqqiyotining asosiy manbaidir, uning favqulodda ehtiyoji. Mehnat orqali inson o'z borligini boyitadi va kengaytiradi, o'z g'oyalarini moddiylashtiradi. Mehnatda nafaqat mehnat texnikasi, balki insonning mehnatga munosabati, mehnat faoliyatining asosiy motivlari ham muhim ahamiyatga ega¹.

Inson omilining xususiyatlari zamonaviy dunyoda jamiyatdagi sezilarli o'zgarishlar ta'sirida o'zgarish, shuningdek, u rivojlanadi (ta'limning o'sishi, umumiy madaniyat, hayot sifati). Mehnatkash shaxsini takomillashtirish tizimli jarayondir. Bu ishlab chiqarishning yangi axborot-kompyuter texnologik usuliga o'tish munosabati bilan eng yaqqol namoyon bo'ladi. Mehnatni insonparvarlashtirish

¹ Odegov, Yu.G. Xodimlarni boshqarish. Samaradorlikni baholash: Universitetlaruchun darslik / Yu.G.Odegov, L.V.Kartasheva. - M.: Imtihon, 2012. -- 256 b.

jarayoni demakdir. « insonparvarlashtirish"- ya'ni mehnat sharoitlarini yaxshilash, uning madaniyatini oshirish, xodimning ijodiy o'zini o'zi anglashi uchun sharoit yaratish. Shunday qilib, mehnat asos va ajralmas holat odamlarning hayoti. Atrof-muhitga ta'sir qilish tabiiy muhit Uni o'zgartirib, o'z ehtiyojlariga moslashtirib, odamlar nafaqat mavjudligini ta'minlabgina qolmay, balki jamiyat taraqqiyoti va taraqqiyoti uchun sharoit yaratadilar.

ADABIYOTLAR SHARHI

Mehnat faoliyati shaxs uning ijtimoiy xulq- atvorining bir turidir. Mehnat faoliyati - bu vaqt va makonda qat'iy belgilangan, birlashgan odamlar tomonidan bajariladigan operatsiyalar va funktsiyalarning oqilona seriyasidir. mehnat tashkilotlari. Xodimlarning mehnat faoliyati bir qator vazifalarni hal qilishni ta'minlaydi:

-inson va butun jamiyat hayotini ta'minlash vositasi sifatida moddiy boyliklarniyaratish;

- turli maqsadlar uchun xizmatlar ko'rsatish;

- ilmiy g'oyalar, qadriyatlar va ularning amaliy analoglarini ishlab chiqish;

- axborotni va uning tashuvchilarini to'plash, saqlash, qayta ishlash va tahlil qilish, uzatish;

- shaxsning xodim va shaxs sifatida rivojlanishi va boshqalar.

Mehnat faoliyati - usuli, vositalari va natijalaridan qat'i nazar, bir qator umumiyxususiyatlar bilan tavsiflanadi:

-mehnat operatsiyalarining ma'lum funktsional va texnologik majmuasi;

- mehnat sub'ektlarining kasbiy, malakaviy va ish tavsiflarida qayd etilgan tegishli sifatleri majmui;

- amalga oshirishning moddiy-texnik sharoitlar va fazoviy-vaqt doirasi;

- ma'lum bir tarzda tashkiliy, texnologik va iqtisodiy aloqa mehnat sub'ektlariularni amalga oshirish vositalari bilan;²

² Jalilov J.G'. Sanoat korxonalarini marketing faoliyatida motivatsiya usullaridanfoydalanishni ttakomillashtirish.2018.

tashkil etishning normativ-algoritmik usuli,
bu orqali shaxslarning xulq-atvor matritsasi
kiritilgan ishlab chiqarish jarayoni(tashkiliy va boshqaruv tuzilmasi).

Mehnat faoliyatining har bir turini ikkita asosiy xususiyatga bo'lish mumkin: psixofiziologik mazmun (sezgi organlari, mushaklar, fikrlash jarayonlari va boshqalar); va ish olib boriladigan sharoitlar. Mehnat faoliyati jarayonida jismoniy va asabiy yuklarning tuzilishi va darajasi ushbu ikki xususiyat bilan belgilanadi: jismoniy - mehnatni avtomatlashtirish darajasiga, uning sur'ati va ritmiga, asbob-uskunalar, asboblari, jihozlarni joylashtirishning dizayni va oqilonaligiga bog'liq.

TADQIQOT METODOLOGIYASI VA EMPIRIK TAHLIL

Shunday qilib, umuman olganda, biz vosita tarkibiy qismlarining qisqarishi va mehnat faoliyatining aqliy komponentining ahamiyatini oshirish haqida gapirishimiz mumkin. Bundan tashqari, NTP xodimni ishlab chiqarish xavfli va xavfli zonadan olib chiqish uchun texnik shartlarni yaratadi, ijrochining himoyasini yaxshilaydi va uni og'ir va muntazam ishlardan ozod qiladi. Biroq, vosita faolligining haddan tashqari pasayishi gipodinamiyaga aylanadi. Asab yuklarining o'sishi jarohatlar, baxtsiz hodisalar, yurak-qon tomir va nevropsikiyatrik kasalliklarga olib kelishi mumkin.

Inson mehnat faoliyatining tasnifi va uning o'ziga xos xususiyatlari

Mehnat motivatsiyasi - bu tashkilotning maqsadlariga erishish, qabul qilingan qarorlar yoki rejalashtirilgan ishlarni samarali amalga oshirishga qaratilgan alohida ijrochini yoki bir guruh odamlarni mehnatga rag'batlantirish jarayoni. Ushbu ta'rif motivatsiyaning boshqaruv va individual psixologik mazmuni o'rtasidagi chambarchas bog'liqlikni ko'rsatadi, chunki ijtimoiy tizim va shaxsni boshqarish, texnik tizimlarni boshqarishdan farqli o'laroq, zarur element sifatida, muvofiqlashtirishni o'z ichiga oladi. boshqaruv ob'ekti va sub'ektining zanjirlari. Uning natijasi boshqaruv ob'ektining mehnat xatti-harakati va pirovard natijada mehnat faoliyatining ma'lum bir natijasi bo'ladi. R.Ouen va A.Smit pulni yagona rag'batlantiruvchi omil deb hisoblashgan.

Ba'zi olimlarning fikricha, insonning harakati uning ehtiyojlari bilan belgilanadi. Boshqa mavqega ega bo'lganlar, insonning xatti-harakati ham uning idroklari va kutishlari funktsiyasi ekanligidan kelib chiqadi.

Motivatsiyani ko'rib chiqayotganda, insonni harakatga keltiradigan va uning harakatlarini kuchaytiradigan omillarga e'tibor qaratish kerak. Asosiylari: ehtiyojlar, qiziqishlar, motivlar va rag'batlantirishlar. Ehtiyojlarni to'g'ridan-to'g'ri kuzatish yoki'lchash mumkin emas, ular faqat odamlarning xatti-harakati bilan baholanishi mumkin.

Ehtiyojlarni insonga o'zi uchun qadrlı deb bilgan narsalarni berish orqali mukofotlash orqali qondirish mumkin. Ammo "qiymat" tushunchasida turli odamlar turli xil ma'nolarni qo'yadilar va shuning uchun ularning ish haqini baholashlari ham farqlanadi. Misol uchun, badavlat odam bir necha soatlik oilaviy vaqtni tashkilot manfaati uchun ortiqcha ishlagani uchun oladigan puldan ko'ra o'zi uchun mazmunliroq deb bilishi mumkin. Ilmiy muassasada ishlaydigan odam uchun, masalan, nufuzli supermarketda sotuvchining vazifalarini bajarish orqali oladigan moddiy manfaatlardan ko'ra, hamkasblarining hurmati va qiziqarli ishi qimmatroq bo'lishi mumkin³.

Inson ishdan "ichki" mukofot oladi, o'z ishining ahamiyatini his qiladi, ma'lum bir jamoani his qiladi, hamkasblari bilan do'stona munosabatlarni o'rnatishdan qoniqish hosil qiladi. O'z-o'zini ifoda etish zarurati. Hurmatga bo'lgan ehtiyoj. Ijtimoiy ehtiyojlar. O'z-o'zini himoya qilish zarurati. fiziologik ehtiyojlar. [4] Motivatsion jarayon birin-ketin quyidagi bosqichlar ko'rinishida ifodalanishi mumkin: xodimning o'z ehtiyojlarini imtiyozlar, tanlov tizimi sifatida bilishi. eng yaxshi yo'l muayyan turdagi haq olish, uni amalga oshirish to'g'risida qaror qabul qilish; harakatni amalga oshirish; ish haqi olish; ehtiyojni qondirish. Motivatsiyaga asoslangan boshqaruvning o'zagi eng yaxshi natijalarga erishish uchun mehnat jarayoni ishtirokchilarining manfaatlariga ma'lum darajada ta'sir qiladi.

³ Abraxam Maslou. Motivatsiya i lichnost. Piter. 2012.

Motivatsiyaga asoslangan mehnatni boshqarish uchun bunday shartlar xodimning moyilligi va manfaatlarini aniqlash, uning shaxsiy va kasbiy qobiliyatlarini hisobga olish, jamoada va ma'lum bir shaxs uchun motivatsion imkoniyatlar va alternativlarni aniqlash kabi zarurdir. Mehnat jarayoni ishtirokchilarining shaxsiy maqsadlaridan va tashkilotning

maqsadlaridan to'liqroq foydalanish kerak. Motivatsiya vazifalariga quyidagilar kiradi:

1) har qanday tashkilotda mehnat motivatsiyasining ma'nosini tushunadigan xodimni shakllantirish;

2) xodimlarni psixologik ichki tashkiliy xulq-atvor va muloqotga o'rgatish;

3) boshqaruv xodimlarini tashkilot ichidagi xulq-atvor va muloqotga o'rgatish;

4) motivatsiyaning turli innovatsion usullaridan foydalangan holda xodimlarni boshqarishga demokratik yondashuvlarning barcha yetakchilarini shakllantirish. [6]

Tashqaridan qo'yilgan hech qanday maqsad insonda uning "ichki" maqsadiga, keyin esa "ichki" harakat rejasiga aylanmaguncha, uning sa'y-harakatlarini kuchaytirishga qiziqish uyg'otmaydi. Shu sababli, yakuniy muvaffaqiyat uchun xodim va korxonada maqsadlarining mos kelishi katta ahamiyatga ega.

Ushbu muammoni hal qilish uchun mehnat samaradorligini oshirishni rag'batlantirish mexanizmini yaratish kerak. Bu korxonani boshqarish tizimidan xodimlarga ta'sir o'tkazish, shaxsiy ehtiyojlarni qondirish zaruratidan kelib chiqib, tashkilot maqsadlariga erishish uchun ularni mehnat jarayonida muayyan xatti-harakatlarga undash usullari va usullari to'plamini anglatadi.

XULOSA VA MUNOZARA

Xulosa qilib aytganda, motivatsiya uning kasbiy faoliyatining muvaffaqiyati va samaradorligini belgilovchi asosiy shartdir. Motivatsiya - faollikni

rag'batlantirish, o'zini va boshqalarni mehnatga undash, shaxsiy, jamoaviy va ijtimoiy maqsadlarga erishish uchun inson xatti-harakatlariga ta'sir qilish jarayoni⁴.

Motivatsiya usullaridan foydalanish har tomonlama, ma'muriy, iqtisodiy, ijtimoiy-psixologik ta'sir usullarini birlashtirgan bo'lishi kerak, shunda pedagogik faoliyatga boshqaruv ta'siri samarali bo'ladi. Qo'llanilishi mumkin bo'lgan axloqiy rag'batlantirishning asosiy usullari: Yaxshi bajarilgan ish uchun e'tirof - maqtoov, maqomni oshirish. Ommaviy axborot vositalarida maqolalar va yutuqlar haqidagi ma'lumotlarni joylashtirish. Kasbiy mahorat musobaqalarini tashkil etish. Faxriy taxtalar. Tashkilotdan sovg'alar. Professional sodiqlik. Tashakkurnomalarni taqdirlash. Shunday qilib, xodimlarni rag'batlantirish uchun motivatsiyaning turli usullari va vositalaridan foydalanish mumkin. Samarali rag'batlantirish tizimi xodimlar faoliyatining o'ziga xos xususiyatlarini, ijtimoiy-iqtisodiy voqelikni va shaxsiy xususiyatlarni hisobga olgan holda moddiy va nomoddiy rag'batlantirishni o'zichiga olishi kerak. Taklif etilgan tavsiyalarning amalga oshirilishi xodimlarning motivatsiyasini oshiradi, faollik, tashabbuskorlik, mas'uliyat namoyon bo'lish uchun shart-sharoitlarni amalga oshiradi, hamkorlik muhitini yaratadi. Bu korxonalarining innovatsion rivojlanish yo'liga o'tishini osonlashtiradi. Ushbu

tadqiqot natijalari to'liq deb da'vo qilmaydi. Biroq, zamonaviy xodimlarni boshqarish tajribasini tahlil qilish, ishchilarning mehnat faoliyatini rag'batlantirishning o'ziga xos xususiyatlarini tushunishga asoslanib, ular mehnat faoliyati uchun motivatsiyani rivojlantirishga haqiqiy hissa bo'lib xizmat qilishi mumkin.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Lukash, Yu.A. Motivatsiya va xodimlarni samarali boshqarish / YA Lukash. - M.: Finpress, 2012. -- 208 b.
2. Odegov, Yu.G. Xodimlarni boshqarish. Samaradorlikni baholash: Universitetlar uchun darslik / Yu.G. Odegov, L.V. Kartasheva. - M.: Imtihon, 2012. - 256 b.

⁴ Lukash, Yu.A. Motivatsiya va xodimlarni samarali boshqarish / YA Lukash. - M.: Finpress, 2012. -- 208 b.

3. Abdulla Sher. Axloqshunoslik. - T., O'zbekiston faylasuflar milliy jamiyati. 2010.
4. Abraxam Maslou. Motivatsiya i lichnost. Piter. 2012.
5. Jalilov J.G'. Sanoat korxonolari marketing faoliyatida motivatsiya usullaridanfoydalanishni ttakomillashtirish.2018.
6. Мухамеджанова Л.А. (2021). РОЛЬ НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ В РАЗВИТИИ ЛИЧНОСТИ. Вестник Евразийского национального университета имени Л. Н. Гумилева. Серия: Исторические науки. Философия. Религиоведение, (2 (135)), 123-133.